

Коновалова П.В., Филатов А.Ю.
Владивосток, ДВФУ

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА НА ПРИМЕРЕ ПОКУПКИ АВИАБИЛЕТОВ

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № FZNS-2023-0016 «Устойчивое развитие региона: эффективные экономические механизмы организации рынков и предпринимательские компетенции населения в условиях неопределенности (баланс безопасности и риска)».

В простейших неоклассических моделях экономики исследуется рациональное поведение агентов в детерминированных условиях при наличии полной информации. В жизни всё бывает по-другому, многое зависит от внешних факторов, которые не удастся контролировать. При этом часто и концепция максимизации ожидаемого выигрыша сменяется на одну из альтернативных. В частности, в поведенческой экономике учитывается вогнутость функции полезности по доходу (позволяющая также учитывать негативное отношение агентов к риску), неприятие потерь (которое означает, что потери субъективно ощущаются сильнее аналогичных по абсолютной величине выигрышей) и зависимость от точки отсчета (заставляющая людей сравнивать любые ситуации с тем, что имеется в настоящее время, было в прошлом, ожидается в будущем или имеется у окружения). Соответствующая функция полезности, используемая в разработанной Дэниэлом Канеманом и Амосом Тверски теории перспектив, имеет вид, представленный на рис.1:

Рис.1. Функция полезности из теории перспектив

Также для учета систематических смещений в субъективном восприятии вероятностей следует использовать их нелинейное взвешивание. Малые вероятности переоцениваются, большие – недооцениваются, а средние – воспринимаются как эквивалентные. Типичный вид преобразующей функции представлен на рис.2.

Рис.2. Нелинейное взвешивание вероятностей

Таким образом, экономический агент среди возможных альтернатив выбирает ту, которая максимизирует следующую функцию:

$$V_i = \sum_{j=1}^n \pi(p_j)U(X_{ij} - r_{ij}) \rightarrow \max_i$$

Чаще всего поведение в условиях неопределенности и риска изучается в контексте финансовых рынков или анализа долгосрочных инвестиционных проектов, однако подобные эффекты можно выявить и при изучении поведения потребителей, особенно при совершении ими достаточно крупных покупок, которые приводят к существенным затратам и осуществляются с высокой степенью рациональности. Подобным примером является, в частности, покупка авиабилетов, относительно дорогая, но достаточно распространенная среди широких кругов населения.

Исследование проводилось с использованием экспериментальных методов. Участники ставились в определенные 5 ситуаций, в которых нужно было сделать выбор. При этом для получения релевантных результатов использовались материальные стимулы. Три случайно выбранных участника эксперимента получали реальное денежное вознаграждение, в точности равное озвученным суммам, что составляло от нуля до 7500 руб.

Общая информация звучала так: «Вам необходимо добраться до некоторого города на важное мероприятие, полезность которого Вы оцениваете в 15000 руб. Если Вы опаздываете на сутки, Ваша полезность сокращается до 10000 руб.».

Отличие ситуаций заключалось в рисках. В первом безрисковом варианте было сказано: «Авиакомпания предлагает за 12000 руб. прямой рейс,

позволяющий гарантированно добраться вовремя. В то же время Вы обнаружили стыковочный рейс за 11500 руб. При этом Вы знаете, что самолеты данной авиакомпании никогда не опаздывают и вы гарантированно успеете на стыковочный рейс. Готовы ли Вы предпочесть стыковочный билет прямому? В этих условиях при какой максимальной цене стыковочного билета Вы бы его приобрели?».

Несмотря на то, что в данном примере, по крайней мере в условиях эксперимента, рациональному игроку следовало бы сэкономить 500 руб., когнитивные искажения, в том числе, связанные с предыдущим опытом, часто приводили к иному выбору. При этом разница между ценой прямого рейса в 12000 и максимальной готовностью платить за стыковочный является хорошей прокси для субъективной оценки издержек участника эксперимента от стыковки, не связанных с возможным опозданием. Будем ее использовать при анализе последующих рискованных вариантов.

Во второй ситуации говорилось: «Теперь имеется вероятность 10%, что из-за задержки на первом сегменте Вы не успеете на стыковочный рейс, и авиакомпания доставит Вас только на следующий день с опозданием на мероприятие и указанным уменьшением полезности. Однако стыковочный билет стоит 11000 руб. Готовы ли Вы рискнуть? Какую максимальную цену за стыковочный билет Вы готовы заплатить?»

В третьем, четвертом и пятом кейсах вероятность опоздания самолета увеличивается до 30%, 50% и 80% соответственно. При этом стыковочный билет дешевеет до 10, 9 и 7,5 тыс. руб. Снова участника эксперимента спрашивают, какой вариант, прямой или стыковочный, они предпочтут в этом случае и какую максимальную сумму готовы выложить за стыковочный билет.

Заметим, что у каждого участника эксперимента есть гарантированная опция получить полезность $15000 - 12000 = 3000$ руб. при покупке прямого билета. При выборе альтернативного варианта во всех случаях ожидаемая полезность равна 3500 руб. В первом примере эта сумма является гарантированной: $15000 - 11500 = 3500$. Во всех остальных случаях она сопряжена со всё возрастающим риском, однако в среднем не изменяется:

$$0,1 \cdot 10000 + 0,9 \cdot 15000 - 11000 = 3500,$$

$$0,3 \cdot 10000 + 0,7 \cdot 15000 - 10000 = 3500,$$

$$0,5 \cdot 10000 + 0,5 \cdot 15000 - 9000 = 3500,$$

$$0,8 \cdot 10000 + 0,2 \cdot 15000 - 7500 = 3500.$$

Для рискофобов, которых в типичном обществе большинство, каждый последующий вариант, сопряженный со всё возрастающей вероятностью опоздать, должен с точки зрения экономической теории выглядеть хуже предыдущего. Насколько это соответствует реальному поведению, можно оценить на основе ответов участников эксперимента о максимальной готовности платить за рискованный вариант.

Одновременно важно понимать, что снижение цены стыковочного варианта не должно превышать потери полезности в случае опоздания (то есть 5000 руб.) с добавлением субъективного размера неудобства, вызываемого стыковкой, который мы идентифицируем, исходя из максимальной готовности платить за стыковочный рейс в первом гарантированном варианте.

Например, если субъективное неудобство составляет 500 руб. (то есть человек в первом вопросе готов выбрать стыковочный рейс за 11500 руб. при гарантии того, что задержки не будет), то соответствующий рациональный потребитель при любой вероятности задержки рейса, должен предпочесть стыковочный билет при его цене 6500 руб. и ниже. На самом деле, как часть реальных потребителей, так и некоторые участники эксперимента, этого не понимает, и могут даже отказаться от бесплатного стыковочного билета в пользу дорогого гарантированного.

Поскольку в вариантах 2-5 мы не только узнаем выбор участников эксперимента при фиксированных ценах, но и запрашиваем максимальную сумму, за которую те были бы готовы предпочесть рискованный вариант, можем построить регрессионную модель, где результирующим показателем является размер соответствующей переплаты за надежность. Можно также узнать, какие факторы влияют на ее размер.

В исследовании собиралась дополнительная статистика о поле, возрасте и образовании респондента, его субъективном восприятии дохода, отношении к риску и представлении о себе, как о технаре или гуманитарии. Некоторое количество вопросов было посвящено полетному опыту, в частности, годовому числу полетов и доле стыковочных среди них, боязни опоздания, приемлемому времени стыковки и готовности платить за страховку от задержки рейса. Также мы выясняли умение участника находить дешевые авиабилеты, готовность переплачивать за дополнительные удобства и то, насколько часто билеты покупает не он сам, а третья сторона, например, работодатель. Кроме того, в предложенной анкете присутствовал открытый вопрос «Напишите, по какой причине, кроме более низкой цены, Вы могли бы предпочесть стыковочный рейс прямому?»

В исследовании участвовало около 170 человек. Примерно половину составляли студенты и сотрудники ДВФУ, остальными стали около 90 случайных опрошенных разного пола, возраста, дохода и места жительства. Из выборки были исключены ответы, являющиеся несамосогласованными, что означает непонимание респондентом поставленного условия. Общий объем выборки составил в итоге 148 человека.

На рис.3 представлено распределение респондентов по полу и возрасту, на рис.4 – по доходам, отношению к риску и умению искать авиабилеты.

Рис.3. Распределение по полу и возрасту

Рис.4. Распределение по доходу, отношению к риску и умению искать дешевые авиабилеты

На основе ответов на вопросы о максимальной готовности платить идентифицируем модель средней переплаты за надежность от всех имеющихся факторов (модель 1). Также исключим из нее наиболее незначимые факторы (модель 2). Результаты сведем в табл.1.

Таблица 1

Модель средней переплаты за надежный прямой перелет

	Модель 1	Модель 2		Модель 1	Модель 2
Const	-4449.67 (835.13)	-424.46 (754.11)	Частота стыковок	-271.73 (111.48)	-212.71 (108.68)
Мужчина	529.36* (240.10)	483.08* (227.10)	Боязнь опоздать	107.44 (57.50)	116.27* (56.50)
Возраст	73.53*** (11.54)	72.91*** (11.33)	Страховка	-0.07 (-0.09)	
Образование	238.46** (78.21)	255.59** (77.80)	Время стыковки	-29.12 (63.19)	
Технарь	-86.87 (67.78)		Дополнит. услуги	115.35 (61.28)	133.31* (58.62)
Доход	113.87 (91.93)		Умение покупать	-142.45* (84.35)	-163.85* (83.60)
Рискофил	-216.91** (71.83)	-205.24** (69.67)	Самост. оплата	73.28 (64.00)	
Число полетов	-130.32*** (27.94)	-126.11*** (27.04)	Ясность условий	137.73 (84.36)	138.77 (83.60)

Видим, что незначимыми факторами оказались самоидентификация человека в качестве технаря или гуманитаря (была гипотеза, что более математический склад ума и умение считать могут повлиять на поведение), доход (отчасти сохраняющийся в модели в скоррелированных с ним показателях числа полетов и готовности покупать дополнительные услуги, воздействующих на размер переплаты противонаправленно). Также регрессия показала, что не связанными с ожидаемой переплатой оказались готовность покупать страховку от задержки рейса, приемлемое время стыковки и самостоятельность оплаты билетов.

Среди факторов, увеличивающих готовность платить за надежный прямой перелет, можно указать пол, возраст и образование. Мужчины при используемой в экспериментах цене билета в районе 10 тысяч переплачивают около 500 руб., люди в возрасте – более 70 руб. за каждый год жизни (при разнице в возрасте в 30 лет переплата превысит 2 тысячи), а каждая ступень образования по семибалльной шкале от неполного среднего до высшего со степенью увеличивает готовность платить более, чем на 250 руб. Причем, вероятно, это рациональные и осмысленные расходы, направленные на снижение рисков, которые эти люди могут контролировать.

Ожидается также больше платят рискофобы в целом и люди, одним из важных страхов которых является боязнь опоздания. Для первых каждая ступень от 1 до 7 в самоощущении отношения к риску увеличивает переплату на 200 с лишним рублей, то есть крайние рискофобы по сравнению с

крайними рискофилами переплачивают при прочих равных условиях более 1800 руб. Во втором случае каждая ступень добавляет 120 руб., следовательно, сильно боящиеся задержек рейса по сравнению с не имеющими таких страхов готовы заплатить больше примерно на 700 руб.

Существенно влияет на поведение людей опыт. Часто летающие пассажиры, понимающие, что задержка не является чем-то критически неприятным, и более адекватно оценивающие выгоды с издержками, чаще предпочитают более дешевые стыковочные перелеты. Их готовность переплачивать сокращается примерно на 130 руб. с каждым ежегодным перелетом, что при 10 перелетах в год уже составляет 1300 руб. Аналогично себя ведут умеющие находить дешевые авиабилеты, которые зачастую и являются стыковочными. Каждая ступень в самооценке такого умения уменьшает переплату более, чем на 150 руб., что отличает специалиста в этом вопросе от профана почти на тысячу.

С другой стороны, ценители удобств, готовые переплачивать за лучшее место в самолете, специальную еду, удобное время вылета и т.д., не экономят и на снижении рисков – каждая ступень от 1 до 7 в индивидуальной готовности переплачивать за удобства увеличивает и переплату за прямой рейс на 130 руб., что в совокупности может составить около 800 руб. при прочих равных условиях.

Все факторы, содержащиеся в модели, были включены туда простейшим образом, то есть линейно. Попытки оценивания более сложных зависимостей (в том числе, включения квадратов факторов) на имеющихся данных не увенчались успехом. Это означает, что скорее всего отсутствуют не только немонотонные зависимости (их, исходя из содержательной постановки, сложно было ожидать), но и нелинейности.

Последний блок работы был посвящен построению эмпирической функции полезности репрезентативного потребителя. Было выявлено, что функция является сильно вогнутой. При ее аппроксимации зависимостью с постоянной относительной мерой неприятия риск в виде степенной функции

$$U(x) = \begin{cases} x^r, & x \geq 0, \\ \lambda x^r, & x < 0 \end{cases}$$

было показано, что получаемая оценка показателя степени r зависит от масштаба неприятия потерь λ . При $\lambda=2$ $r=0.28$. Рост неприятия потерь λ до уровня 3, 5 и 10 увеличивает показатель степени r до 0.37, 0.50 и 0.73, тем не менее, оставляя его в области $r < 1$, означающей вогнутость функции в положительной области.

Конечно, данные результаты можно интерпретировать в достаточно широком диапазоне вариантов – от очень сильного отвращения к потерям при умеренной, хотя и значимой, рискофобии до умеренного отвращения к потерям при сильной рискофобии. Эмпирическую функцию полезности при $\lambda=3$ изобразим на рис.5:

Рис.5. Эмпирическая функция полезности при $\lambda=3$

В любом из возможных вариантов интерпретации подобная функция полезности свидетельствует о том, что в контексте покупки авиабилетов потребители не любят риск и готовы переплачивать за возможность его снижения. Это, в том числе, находит подтверждение в ценовой политике авиакомпаний, активно использующих ценовую дискриминацию, а также предоставлению дополнительных, весьма дорогих, услуг, в том числе, различного рода страховок, уменьшающих неопределенность и риск.

Список использованной литературы:

1. Dow J., da Costa Werlang S. (1992) Uncertainty aversion, risk aversion, and the optimal choice of portfolio // *Econometrica*. – Т.60. – №1. – С.197-204.
2. Guiso L., Paiella M. (2006), The role of risk aversion in predicting individual behavior // *Insurance: theoretical analysis and policy implications*. – Cambridge: MIT Press.
3. Kahneman D., Tversky A. (1979) Prospect theory: An analysis of decision under risk // *Econometrica*. – Т.47. – №2. – С.263-292.
4. Rigotti L., Shannon C. (2005) Uncertainty and risk in financial markets // *Econometrica*. – Т.73. – №1. – С.203-243.
5. Theis G., Adler T., Clarke J.-P., Ben-Akiva M. (2006). Risk aversion to short connections in airline itinerary choice // *Transportation Research Record*. – Т.1951. – №1. – С.28-36.
6. Tversky A., Kahneman D. (1992) Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty // *Journal of Risk and Uncertainty*. – Т.5. – №4. – С.297-323.
7. Wu, G., Gonzalez R. (1996) Curvature of the probability weighting function // *Management science*. – Т.42. – №12. – С.1676-1690.